

КОМПОЗИТ АРМАТУРАЛИ ЭГИЛУВЧИ ТЎСИНЛАРНИНГ ЮК ОСТИДА КУЧЛАНИБ ДЕФОРМАЦИЯЛАНИШИ

А.Х.Ахмадалиев¹

С.М.Мирзабабаева²

¹Фарғона политехника институти, Фарғона, Ўзбекистан
a.ahmadaliyev@ferpi.uz (ORCID 0000-0002-3218-9296),

²Фарғона политехника институти, Фарғона, Ўзбекистан
s.mirzaboboeva@ferpi.uz (ORCID 0000-0002-6183-4688)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645664>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

кучланиш, деформация,
деформация ҳолати,
муштаҳкамлик ва
деформативлик
кўрсаткичлари,
Чўзилувчи ва сиқилувчи
арматуралар, бетон
сиқилувчи ва чўзилувчи
соҳалари
деформациялари

ABSTRACT

Ушбу мақолада композит арматурали эгилувчи тўсинларнинг бетон ва арматуралардаги деформациялари, тўсиннинг салқиликларини ўлчаш, тўсинда ҳосил бўлган ёриқларнинг ўрни ва кенглиги аниқлаш учун олиб борилган ишлар ҳақида келтирилган.

XX аср ўрталаридан бошлаб кўплаб мамлакатларда қурилиш соҳасидаги мутахассислар композит арматураларга қизиқиш билдира бошладилар. Бунга бир қатор сабаблар бор эди: турли хил иқлим ва ишлаш шароитларида эксплуатация қилиш, пўлатнинг коррозияси, магнитга тортилиши, электр ўтказувчанлиги, массасининг катталиги, таннархининг баландлиги ва ш.к.

Композит арматура қуйидаги афзалликларга эга: массасининг енгиллиги, узоққа чидамлиги, чўзилишга муштаҳкамлиги юқори, емирувчан муҳит шароитида юқори бардошлилиги. Шунинг билан

биргаликда, композит арматура қуйидаги камчиликларга эга: эластиклик модули пўлат арматурага нисбатан қарийб 4 марта кичик, ҳароратнинг 600⁰ С гача ошиши толаларни боғловчи композитнинг юмшаб, тўлиғича эластиклигини йўқолишига олиб келади, бу эса композит арматурали конструкциянинг оловга чидамлигини ошириш учун иссиқлик изоляцияси учун қўшимча чоралар кўрилишини талаб этади; композит арматурани пайвандлаб бўлмайд, бундай шароитда заводларда арматура стерженларига пўлат трубкалар кийгизилиб, улар орқали пайвандлаш амалга оширилади.

Қурилиш майдонида композит арматурани бевосита букиб бўлмайди, бунинг учун завод шароитида арматурага лойихада кўзда тутилган шакллар берилиши керак.

Экспериментал тадқиқотлар учун кесим ўлчамлари 16x30см, узунлиги 240 см бўлган композит арматуралар билан жиҳозланган тўсинлар тайёрланди. Тўсинлар ёғоч қолипларда тайёрланди. Қолипларнинг ички сирти металл листлар билан қопланди. Ишчи арматура сифатида чўзилувчи соҳага 2Ø12ШКА, сиқилувчи соҳага 2Ø10ШКА, хомутлар сифатида Ø6ШКА арматуралар 15 см қадам билан қўйилди. Композит арматуралар юмшоқ пўлат симлар билан бир-бири билан тўқиб-боғлаб бириктирилди. Арматура синчлари қолипларга лойиха ўрнида ўрнатилиб, фиксация қилинди. Тўсин намуналарини В20 синфли оғир бетондан тайёрланди. Намуна тўсинлар билан биргаликда ўлчами 10x10x10см бўлган куб намуналар ҳам бир вақтнинг

ўзида худди шу бетондан тайёрланди [1-14].

Тўсин намуналар, кублар қолипда 5-7 кун сақлаб турилгандан кейин қолиплардан бўшатилади ва лаборатория шароитида сақланди. Датлабки кублар қолиплангандан сўнг 28 кун ўтгач синалди. Кейин эса бевосита тўсинларни синашдан олдин ҳам уларнинг кубик мустаҳкамлиги аниқланди. Синовлар гидравлик пресда синовдан ўтказилди. Синовлар стандарт метод бўйича белгиланган ГОСТ [3-34] талаблари асосида бажарилди.

Бетон учун фракциси 5-10 мм бўлган Беш-олиш гранит шебени-чақиқтош, йириклик модули М2,5 бўлган Акбаробод карьеридан олинган кварц қуми, маркаси М400 га тенг Қувасой цемент комбинатининг портландцементи ишлатилди. Бетон ҳажми 0,5м³ га тенг бетон қориштиргичда тайёрланди ва қолипларга жойлаб зичланди.

1-жадвал.

Бетон тури	Қотиш шароити	Бетон ёши, сутка	R, МПа	R _b , МПа	R _{bt} , МПа	E _b *10 ³ , МПа	ε _{bn}	γ _{bn}	W, %
Оддий оғир	Табиий шароитда	28	25	19	2,4	20	205	0,82	3,6

Дастлаб кублар қолиплангандан сўнг 28 кун ўтгач синалди, синаш натижаларига кўра намуна тўсинларнинг бетони В20-В22,5 га мослиги аниқланди. 1-жадвалда намуналар учун ишлатилган оддий оғир бетоннинг кўрсаткичлари келтирилган.

Тўсин намуналари учун ишлатилган композит арматура намуналарининг ҳам мустаҳкамлик ва деформативлик кўрсаткичлари аниқланди.

Арматуранинг кўрсаткичларини ифодаловчи график 1-расмда келтирилган. Намуна тўсинлар куч берувчи стенда эгилишга синалди. Стенд махсус тайёрланган бўлиб, у тўсинларни иккита йиғилган куч орқали юклаб, соф эгилишга синаш имконини беради.

Тўсинлар стенднинг намуналарни синаш учун мўлжалланган 2 та шарнирига ўрнатилди. Кучлар орасидаги массофа 800 мм, таянчлардан юкгача бўлган масофалар

эса 750 мм данни ташкил этди. Таянчдан тўсинларнинг четигача бўлган масофалар 100 мм данни ташкил этади. Юк 40

тонналик гидравлик домкрат воситасида берилди. Бунинг учун тақсимловчи траверса қўлланилди.

1-расм. Пўлат ва композит арматуранинг чўзилиш диаграммаси

Юклар секинлик билан бир неча босқичда берилди. Босқич юки ҳисобий бузувчи юкнинг тахминан 10%ини ташкил этди. Ҳар бир босқичда юк бериб бўлингандан сўнг унинг стабиллашиши кутиб турилди. Ҳар бир босқич юки берилгандан сўнг ва босқич сўнггида ўлчов приборлари бўйича кўрсаткичлар ёзиб олинди.

Бетон ва арматуранинг деформациялари, балкаларнинг салқилиги намуналар бузилгунча ўлчаб борилди. Юкнинг қиймати домкратнинг манометридан ёзиб олинди. Юк белгиланган қийматга етгандан сўнг домкратнинг вентили бекитилиб, шу қийматда 15-20 минут ушлаб турилди. Кўрсаткичлар приборлар орқали ёзиб олингандан кейин навбатдаги босқич юки берилди. Шу тарзда синовлар давом эттирилди ва намуналар бузилгунча олиб борилди.

Синов пайтида бетон ва арматураларнинг деформациялари, тўсиннинг салқиликлари ўлчаниб, қайд этиб борилди.

Деформациялар 300 мм базада аниқлиги 0,01 мм бўлган соат типдаги индикаторлар ёрдамида, салқиликлар тўсиннинг уч нуқтаси бўйича – оралик ўртасида ва таянчларда – ўлчанди. Чўзилувчи ва сиқилувчи арматураларнинг, ҳамда бетон сиқилувчи ва чўзилувчи соҳаларининг деформациялари ҳам аввалдан белгиланган учта нуқталарда 100 ммли базада ўлчаб борилди.

Тажриба вақтида намуналарнинг бузилиши ҳисобий юкларга яқин қийматларда юз берди, барча ҳолатларда тажрибавий юк ҳисобий юкдан 10-18%гача ортиқ бўлиши қайд этилди.

Бузилиш чўзилувчи арматурадан бошланган ҳолларда сиқилувчи соҳа бетонининг эзилиб бузилиши аниқланди. Бузилиш қия кесимлар бўйича юз берганида соф эгилиш соҳасида ҳам бузилишга яқин бўлган ҳолат вужудга келди.

2-расм. Намуна тўсинларнинг арматураланиш, юкланиш схемалари ва асосий ўлчамлари
Тажрибаларнинг кўрсатишича, синов моделларида ёриқларнинг ҳосил бўлиши, ривожланиши ва намуналарнинг бузилиши характери пўлат арматурали конструкциялардаги каби юз берди [14-34].

Дастлаб, ёриқлар пайдо бўлмасдан аввал, деформациялар ва салқиликлар юк ошишига деярли пропорционал ортиб борди. Биринчи ёриқлар пайдо бўлиши билан ушбу пропорционаллик бузилди ва графикнинг эгрилиги кўпайди. Юк қиймати юқорилаб бориши билан бу яққол кўринди.

Айниқса, юк қиймати бузувчи юкнинг 70% миқдори ва ундан ошганда, ёриқлар шиддатли равишда кенгайиб борди, салқиликлар кескин ошди.

Бетон ва арматурадаги деформациялар ҳам шу каби ўзгариб борди ва чегаравий ҳолат яқинлашганда жуда тез ортиши кузатилди. Чегаравий ҳолатда бетондаги деформациялар ўзининг максимал қийматига эришди, арматурадаги деформациялар эса ундаги чегаравий қийматларга яқин бўлди.

Чегаравий ҳолатда хавфли ёриқларнинг максимал очилиш кенглиги 1мм ва ундан кўпроқни ташкил этди.

Тўсинлар ҳисобий бузувчи юклардан 5-20%гача ортиқ бўлган юкларга бардош

бера олди. Бу ҳолат арматура ва бетоннинг ҳисобий қаршилигини меъёрий қиймати маълум бир запас билан олинганлиги билан изоҳланиши мумкин. Чегаравий ҳолатларда тўсинларнинг салқиликлари ҳам кескин ортиши кузатилди. Арматуранинг юқори кучланишларда “оқиши” бунга сабаб бўлган деб ҳисобласак, тўғри бўлади деб ўйлаймиз.

Олиб борилган тажрибалар шуни кўрсатдики, арматура тури ва синфига қараб мос келадиган, оқилона бетон тури ва синфи олинishi керак экан. Бу бир жиҳатдан арматурани тежаш имконини беради, бошқа томондан эса конструкциянинг ишончлилигини таъминлайди. Келгусида ушбу ҳолатга алоҳида аҳамият берилса, махсус тажрибалар ўтказилса, мақсадга мувофиқ бўларди.

Қуйида келтирилган 3-5-расмларда намуна тўсинларнинг иккита йиғилган юк таъсирида синалиши, уларда дастлабки ёриқларнинг ҳосил бўлиши, уларнинг юк ортиши билан очилиши, салқиликларнинг ривожланиши ва чегаравий ҳолат юзага келиб сениши тасвирланган[22-34]

3-расм. Композит арматурали тўсин намуналарида бетон сиқилиш соҳасидаги деформацияларининг ўзгариши графиги

4-расм. Композит арматурали тўсин намуналарида бетон чўзилиш соҳасидаги деформацияларининг ўзгариши графиги

5-расм. Композит арматурали намуна тўсинлар салқилигининг эгувчи моментга (M-f) боғлиқлик графиги

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 майдаги ПҚ-4335-сон «Қурилиш материаллари саноатини жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори.
2. Абдуллаев И.Н., Умирзақов З.А. Оптимизация конструкции пылеуловителей цементного производства. Тошкент темир йўл мухандислари институти "Қурилишда инновацион технологиялар" Республика илмий-амалий конференцияси метариаллари, 169-170 бетлар.
3. Абдуллаев И.Н., Умирзақов З.А. Development and research of an effective dust collector for cleaning gas streams from fine dust from cement production. "International Journal of Economic Growth and Enviromental Issues" Volume:8, Issue:3, October 2020, 59-62 p.
4. Абдуллаев И.Н., Умирзақов З.А. Research on the operation of bag filters for dust and gas cleaning in cement production (on the example of factories in the ferghana region of the republic of Uzbekistan). «The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research» (TAJIIR) SJIF-5.498, DOI-10.37547/tajiir, Volume 2 Issue 11, 2020.
5. Акрамов Х. А., Давлятов Ш. М., Хазраткулов У. У. Методы расчета общей устойчивости цилиндрических оболочек, подкрепленных в продольном направлении цилиндрическими панелями //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 29-34.
6. Egamberdiyev B. O. et al. A Practical Method For Calculating Cylindrical Shells //The American Journal of Engineering and Technology. – 2020. – Т. 2. – №. 09. – С. 149-158.
7. Davlyatov S. M., Kimsanov B. I. U. Prospects For Application Of Non-Metal Composite Valves As Working Without Stress In Compressed Elements //The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research. – 2021. – Т. 3. – №. 09. – С. 16-23.
8. Mirzaraximov M. A. O., Davlyatov S. M. APPLICATION OF FILLED LIQUID GLASS IN THE TECHNOLOGY OF OBTAINING A HEAT RESISTANT MATERIAL //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 8. – С. 4-7.
9. Мамажонов А. У., Юнусалиев Э. М., Давлятов Ш. М. БЕТОН С МИНЕРАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ-ГЛИЕЖЕМ, ЭЛЕКТРОТЕРМОФОСФОРЫМ ШЛАКОМ И ДОБАВКОЙ АЦФ-3М //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 220-226.
10. Абдуллаев И. Н. и др. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 526-532.
11. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А. БИТУМИНИРОВАННЫЙ БЕТОН ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 122-125.
12. Абобакирова З. А., Бобофозилов О. ИСПОЛЗОВАНИЕ ШЛАКОВЫХ ВЯЖУЩИХ В КОНСТРУКЦИОННЫХ СОЛЕСТОЙКИХ БЕТОНАХ //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6.

13. Абобакирова З. А., кизи Мирзаева З. А. СЕЙСМИК ҲУДУДЛАРДА БИНОЛАРНИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 147-151.
14. Абобакирова З. А., угли Содиков С. С. СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА С ДОБАВКАМИ В УСЛОВИЯХ СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 81-85.
15. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Mukhamedzanov A. R. Capillary permeability of concrete in salt media in dry hot climate //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2020. – Т. 2281. – №. 1. – С. 020028.
16. Гончарова Н. И. и др. Применение Шлаковых Вяжущих В Конструкционных Солестойких Бетонах //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 32-35.
17. Ivanovna G. N., Asrorovna A. Z., Ravilovich M. A. The Choice of Configuration of Buildings When Designing in Seismic Areas //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 32-39.
18. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А., Мухаммедзиянов А. Р. Сейсмостойкость Малоэтажных Зданий Из Низкопрочных Материалов //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 209-217.
19. Умаров Ш. А., Мирзабабаева С. М., Абобакирова З. А. Бетон Тўсинларда Шиша Толали Арматураларни Қўллаш Орқали Мустаҳкамлик Ва Бузилиш Ҳолатлари Аниқлаш //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 56-59.
20. Мамажонов А. У., Юнусалиев Э. М., Абобакирова З. А. Об опыте применения добавки ацф-3м при производстве сборных железобетонных изделий //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 216-220.
21. Мирзаахмедова У. А. и др. Надежности И Долговечности Энергоэффективные Строительные Конструкций //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 48-51.
22. Кодиров, Г. М., Набиев, М. Н., & Умаров, Ш. А. (2021). Микроклимат В Помещениях Общественных Зданиях. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 36-39.
23. Umarov, S. A. (2021). Development of deformations in the reinforcement of beams with composite reinforcement. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(9), 511-517.
24. Akhrarovich, A. X., Mamajonovich, M. Y., & Abdugofurovich, U. S. (2021). Development Of Deformations In The Reinforcement Of Beams With Composite Reinforcement. The American Journal Of Applied Sciences, 3(05), 196-202.
25. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А., Мухамедзянов А. Р. Энергосбережение в технологии ограждающих конструкций //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 107-112.

26. Гончарова Н. И. и др. Разработка солестойкого бетона для конструкций с большим модулем открытой поверхности // Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 53-57.
27. Abobakirova Z. A. Reasonable design of cement composition for refractory concrete // Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 9. – С. 556-563.
28. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A. Reception mixed knitting with microadditive and gelpolimer the additive // Scientific-technical journal. – 2021. – Т. 4. – №. 2. – С. 87-91.
29. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Kimsanov Z. Technological Features of Magnetic Activation of Cement Paste" Advanced Research in Science // Engineering and Technology. – 2019. – Т. 6. – №. 5. – С. 12.
30. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Mukhamedzanov A. R. Capillary permeability of concrete in salt media in dry hot climate // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2020. – Т. 2281. – №. 1. – С. 020028.
31. Asrorovna A. Z. Effects Of A Dry Hot Climate And Salt Aggression On The Permeability Of Concrete // The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 6-10.
32. Abobakirova Z. A. Regulation Of The Resistance Of Cement Concrete With Polymer Additive And Activated Liquid Medium // The American Journal of Applied sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 04. – С. 172-177.
33. Кодиров Г. М. и др. Микроклимат В Помещениях Общественных Зданиях // Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 36-39.
34. Mirzajonovich Q. G., Ogli A. U. A., Ogli X. AM (2020). Influence Of Hydro Phobizing Additives On Thermophysical Properties And Long-Term Life Of KeramzitObetona In An Aggressive Medium // The American Journal of Engineering and Technology. – Т. 2. – №. 11. – С. 101-107